

ISSN: 2181-3426
Journal DOI: 10.26739/2181-3426

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL

VOLUME 5

ISSUE 2

2025

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 5, НОМЕР 2

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 5, ISSUE 2

Учредитель:

Национальная
Ассоциация
эндокринологов
Узбекистана.

Tadqiqot.uz

ТОШКЕНТ-2025

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-3426-2025-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Хайдарова Ф. А.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по лечебной работе, главный
эндокринолог РУз, д.м.н., профессор

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Халимова З. Ю.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по науке, д.м.н.,
профессор

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Каланходжаева Ш. Б.
Заведующая Учебного центра при
РСНПМЦ Эндокринологии, к.м.н.

Техник котиб:
Технический секретарь:
Technical Secretary:

Сиддиқов А.А.
РСНПМЦ Эндокринологии

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Т. Камалов

Заведующий Отделением гнойные осложнения
сахарного диабета, Республиканского
Специализированного Научно-Практического
Медицинского Центра Эндокринологии имени
академика Ё. Х. Туракулова
д.м.н.

М. Каримов

ГУ “РСНПМЦТ и МР”, руководитель
отдела гастроэнтерологии, д.м.н.,
Профессор

Д. Набиева

Ташкентская медицинская академия,
заведующая кафедрой факультетской и
госпитальной терапии №1 с курсом
профессиональных заболеваний, д.м.н.,
доцент

Н. Алиханова

Заведующая научного отдела Диабетологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Г. Наримова

Заведующая отделением Тиреоидной патологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Н. Юлдашева

Руководитель отдела патологии сетчатки и
зрительного нерва РСНПМЦ
Эндокринологии, д.м.н.

Л. Аббосхужаева - старший научный
сотрудник, к.м.н. РСНПМЦЭ Председатель
Эндокринологической и Диабетической
Ассоциации Узбекистана

Ю. Урманова

Доцент кафедры эндокринологии с детской
эндокринологией ТашПМИ, д.м.н.

Н. Алимова

С.н.с. Отдела детской эндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии. Главный педиатр
эндокринолог МЗ РУз к.м.н

А. Садыкова

Учёный секретарь, к.м.н.

А. Холикова

Заведующая отделением нейроэндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

А. Алиева

Заместитель главного врача по стационару
Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра
эндокринологии МЗ РУз имени академика
Я.Х.Туракулова, к.м.н.

Н. Садикова

Ташкентская медицинская академия,
доцент кафедры Внутренние болезни
№2, к.м.н.

А. Каримов

Руководитель отделения нейрохирургии
РСНПМЦ Эндокринологии, директор РСНПМЦ
Неврологии и Инсульта, к.м.н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Алимов - Заместитель министра здравоохранения начальник Главного управления здравоохранения, д.м.н., профессор

Д. Нажмутдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Внутренние болезни №2, д.м.н., профессор

Ж. Аканов - ОФ “Казахстанское общество по изучению диабета”, Президент, к.м.н., главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра Диабета МК “AAA”, член AASD, ISE

Ф. Бахритдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Офтальмологии, д.м.н., профессор

М. Каттаходжаева - Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, профессор кафедры акушерства-гинекологии, д.м.н., профессор

В. Мирзаде - Председатель Азербайджанской Ассоциации Эндокринологии, Диабетологии и Терапевтического Обучения, Заведующий кафедрой терапии Азербайджанского государственного Института совершенствования врачей им. А. Алиева, Председатель Научного Общества Эндокринологов Азербайджана, Пожизненный член Международной Диабетической Федерации, д.м.н., профессор

З. Камалов - Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией иммунорегуляции, д.м.н., профессор;

Э. Гроссман - Член академии медицинских наук Великобритании, Заслуженный профессор эндокринологии Оксфордского университета, Старший научный сотрудник Колледжа Грин Темплтон, профессор нейроэндокринологии Барт и Лондонской школы медицины, Консультант эндокринолог Лондонского клинического центра эндокринологии

А. Шек - Руководитель лаборатории ИБС и атеросклероза РСНПМЦ Кардиологии МЗ РУз, д.м.н., профессор

Ф. Тураев - директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова, д.м.н.

Б. Шагазатова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры внутренних болезней №2, д.м.н.

М. Пауэлл - Старший консультант нейрохирург Национальной больницы неврологии и нейрохирургии, Директор по образованию нейрохирургии в Великобритании, член комитета и экзаменатор Межвузовского совета по нейрохирургии Королевского хирургического колледжа

В. Панькив - Заведующий отделом профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, эксперт МЗ Украины по эндокринологии, Заслуженный врач Украины д.м.н., профессор

Б. Даминов - Ректор Ташкентского Педиатрического Медицинского Института, д.м.н., Профессор

Т. Хегай - Заведующая лабораторией геномно-клеточных технологий Института иммунологии и геномики человека АН РУз, д.м.н.

Е. Георгадзе - Профессор Национального института эндокринологии Тбилиси MD, PhD

Т. Саатов - Институт Биофизики и биохимии при НУ Уз, заведующий лабораторией Метаболимики, доктор биологических наук, профессор, академик АН РУз.

Р. Базарбекова - Председатель РОО «Ассоциация врачей-эндокринологов Казахстана», заведующий кафедрой эндокринологии КазМУНО, д.м.н., профессор

Л. Туйчиев - Ташкентская медицинская академия, заведующий кафедрой инфекционных и детских инфекционных болезней, д.м.н., профессор

А. Гадаев - Профессор кафедры внутренних болезней 3 Ташкентской медицинской академии, д.м.н.

Г. Рахимова - Заведующая кафедрой эндокринологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, д.м.н., профессор

Ш. Зуфарова - директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии

- 1. Shagzatova Barno Xabibullaevna, Mirxaydarova Feruza Sayfullaevna, Adilova Nilufar Shuxratovna, Salieva Shaxnozaxon Baxtiyor qizi**
QANDLI DIABETLI BEMORLARDA GLIKEMIYA DARAJASIGA KO'RA YURAK QON TOMIR KASALLIKLARI XAVFINI BAHOLASH.....7
- 2. Xaydarova Feruza Alimovna, Ro'ziqulova Gulhayo Sharofutdinovna**
ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLAR (CUN-BAE) VA 2-TOIFA DIABETNING RIVOJLANISHINING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....16
- 3. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна**
КЛИНИКО-ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (FISH) ПРИ СИНДРОМЕ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА.....21
- 4. Алимова Насиба Усмановна, Сиддиков Абдулбосит Адхамжон угли**
ЗАДЕРЖКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У МАЛЬЧИКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ.....34
- 5. Шагазатова Барно Хабибуллаевна, Артикова Дилфуза Махаматовна, Алимов Жамшид Махмуджонович**
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....42
- 6. Тожиева Ирода Мирсоли кизи**
КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И ДРУГИХ ФОРМ ОВУЛЯТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....48
- 7. Mirraximova Maktuba Xabibullaevna, Nishonboeva Nilufar Yunusdjonovna**
АТОПИК ДЕРМАТИТИЛИ БОЛАЛАРДА ЭНДОКРИН БУЗИЛИШЛАРНИ АНИQLASH VA TAXLILLASH.....54
- 8. Рахимова Гульнара Нишановна, Алимова Насиба Усмановна, Халматова Камола Исмагулла кизи**
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА.....58
- 9. Рахимова Гульнара Нишановна, Гилязетдинов Камиль Наильевич, Иброхимов Худойберди Хусанжон угли**
ОСОБЕННОСТИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НИЗКОРОСЛОСТЬЮ.....68
- 10. Насырова Хуршидахон Кудратуллаевна, Самижонова Санобар Улугбек кизи, Максудова Дилафрузхон Равшановна,**
РОЛЬ НЕОГОРМОНОВ В РАЗВИТИИ ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ.....75
- 11. Ходжаева Нодира Вахидовна, Рузматова Азизахон Шукрулло кизи**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ..84

12. Рахимова Гульнара Нишановна, Джураева Азиза Шахзадэевна, Ахоров Камил Убайдуллаевич РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕННОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НА ОСНОВЕ 13 РЕГИОНОВ (ГОРОДОВ).....	91
13. Файзуллаев Бахром Рустамович, Исломов Иномжон Исломович, Юлдашев Отабек Сабирович ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	99
14. Khalimova Zamira Yusufovna, Abdullayeva Aziza Uktam kizi, Mamatkulov Elbek Abdumonnanovich REPORT OF A CASE OF CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY IN A BOY ASSOCIATED WITH PILOCYTIC ASTROCYTOMA.....	104
15. Хамроев Шавкат Максудович, Сафоев Бакодир Барноевич, Болтаев Тимур Шавкатович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	110
16. Xolmuradova Zilola Ergashevna SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....	116
17. Рузиев Ойбек Авлаевич БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА И ЕГО СВЯЗЬ С МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ МОШОНКИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	122

ISSN: 2181-3426

www.tadqiqot.uz

Mirraximova Maktuba Xabibullaevna

Tibbiyot fanlari doktori, Bolalar kasalliklari kafedrasida professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

Nishonboeva Nilufar Yunusdjonovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, Bolalar kasalliklari kafedrasida katta o'qituvchisi,
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

АТОПИК ДЕРМАТИТЛИ БОЛАДАРДА ЭНДОКРИН БУЗИЛИШЛАРНИ АНИQLASH VA TAXLILLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933823>

ANNOTATSIYA

Atopik dermatitli bolalarda endokrin buzilishlarni aniqlash va taxlillash nomli maqolamizda dolzarbligini, muammoni xal qilishning yangi usullarini izlash zaruratini ortishi, shuningdek, kasallik rivojlanish mexanizmi patogenezi o'rganishni davom ettirish, kasallik kechishidagi yangi diagnostik kriteriyalarini aniqlash va buyuk extimolli komorbid patologiya rivojlanishini aniqlash, bolalarda atopik dermatit patogenezi tushunchasini kengaytirish, kasallik davolash usullarini, profilaktik chora tadbirlarini va dispanser kuzatuvchini asosli ravishda ishlab chiqish kabi muammolarni xal qilish zarurligiga extiyoj kattaligini yana bir bor ko'rsatdi. **Ishning maqsadi.** Atopik dermatit bilan kasallangan bolalarda endokrin o'zgarishlarni erta baxolash va profilakt chora tadbirlari. **Tadqiqot materiallari va usullari.** Biz og'ir kechuvchi keng tarqalgan atopik dermatit bilan og'rikan 3 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan 40 nafar bolani va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma bilan og'rikan 7-14 yoshli 50 nafar bolani kuzatdik. **Xulosa.** Bolalik davridagi og'ir kechuvchi atopik bronxial astmada endokrin bezlarning immunogenezi va immunologik reaksiyalarini tartibga soluvchi ta'sirini hisobga olgan holda, endokrin bezlarning turg'un gipofunksional holati immunitetning buzilishini kuchaytiradi deb taxmin qilish mumkin.

Kalit so'zlar: Atopik dermatit, bronxial astma, endokrin buzilishlar, immun tizimi, allergik xolatlar, komorbid kechishi, profilaktikasi, o'zgarishlar.

Миррахимова Мактуба Хабибуллаевна.

Доктор медицинских наук, кафедры детских болезней профессор
Ташкентской медицинской академии, Ташкент, Узбекистан

Нишанбаева Нилуфар Юнусджонова

Кандидат медицинских наук, кафедры детских болезней старший преподаватель
Ташкентской медицинской академии, Ташкент, Узбекистан

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Наша статья под названием «Выявление и анализ эндокринных нарушений у детей с атопическим дерматитом» в очередной раз демонстрирует актуальность, необходимость поиска новых методов решения проблемы, а также необходимость продолжения изучения патогенеза механизма развития заболевания, выявления новых диагностических критериев в течении заболевания и выявления с высокой вероятностью развития коморбидной патологии, расширения представлений о патогенезе атопического дерматита у детей, разработки обоснованных методов лечения заболевания, профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. **Цель работы.** Ранняя оценка эндокринных изменений у детей с атопическим дерматитом и профилактические мероприятия. **Материалы и методы исследования.** Под наблюдением находилось 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с тяжелым распространенным атопическим дерматитом и 50 детей в возрасте от 7 до 14 лет с тяжелой атопической бронхиальной астмой. **Заключение.** Учитывая регуляторную роль эндокринных желез в иммуногенезе и иммунологических реакциях при тяжелой атопической бронхиальной астме в детском возрасте, можно предположить, что стойкое гипофункциональное состояние эндокринных желез усугубляет иммунную дисфункцию.

Ключевые слова: Атопический дерматит, бронхиальная астма, эндокринные нарушения, иммунная система, аллергические состояния, коморбидность, профилактика, изменения.

Mirrakhimova Maktuba Khabibullayevna,

Doctor of Medical Sciences, Department of Pediatric Diseases, Professor of Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Nilufar Yunusjonovna Nishanbayeva,

Candidate of Medical Sciences, Department of Pediatric Diseases, Senior Lecturer at Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF ENDOCRINE DISORDERS IN ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

ANNOTATION

Our article entitled "Detection and Analysis of Endocrine Disorders in Children with Atopic Dermatitis" once again demonstrates the relevance, the need to search for new methods to solve the problem, as well as the need to continue studying the pathogenesis of the mechanism of disease development, identifying new diagnostic criteria in the course of the disease and identifying comorbid pathology with a high probability of developing, expanding ideas about the pathogenesis of atopic dermatitis in children, developing sound methods for treating the disease, preventive measures and dispensary observation. **Objective.** Early assessment of endocrine changes in children with atopic dermatitis and preventive measures. **Materials and methods of research.** The study included 40 children aged 3 months to 3 years with severe widespread atopic dermatitis and 50 children aged 7 to 14 years with severe atopic bronchial asthma. **Conclusion.** Considering the regulatory role of endocrine glands in immunogenesis and immunological reactions in severe atopic bronchial asthma in childhood, it can be assumed that persistent hypofunctional state of endocrine glands aggravates immune dysfunction.

Key words: Atopic dermatitis, bronchial asthma, endocrine disorders, immune system, allergic conditions, comorbidity, prevention, changes.

Kirish. Bolalarda atopiyaning ko'rinishlaridan biri endokrin buzilishlardir. Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, eng ko'p uchraydigan atopik kasalliklardan (atopik dermatit, atopik bronxial astma) endokrin bezlarning funktsional holati endokrin kasalliklarga irsiy moyillik, endokrin va immun tizimlar va to'qimalarning gipoksiyasi ta'siri o'rtasida yaqin funktsional aloqalarning mavjudligi bilan belgilanadi. Biroq, atopik bronxial astma bilan og'riqan bemorlarda endokrin

bezlarning disfunktsiyasi tabiati bo'yicha adabiyot ma'lumotlari bir-biridan biroz farq qiladi, bu ushbu kasalliklarning kechish og'irligining har xil bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ushbu maqola og'ir kechuvchi atopik dermatit va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma bilan kasallangan bolalarda endokrin holatni o'rganishda olingan natijalarni taqdim etadi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Biz og'ir kechuvchi keng tarqalgan atopik dermatit bilan og'irigan 3 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan 40 nafar bolani va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma bilan og'irigan 7-14 yoshli 50 nafar bolani kuzatdik.

Kasallikning qo'zish va klinik remissiyasi davrida bemorlarda tireotrop gormon (TTG), triyodotironin (T3) va tiroksin miqdori va kortizol miqdori, insulin miqdori, turbidimetrik usul yordamida qon zardobidagi fruktozamin miqdori aniqlandi. Atopik dermatit va atopik bronxial astma bilan kasallangan bemorlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari Toshkent shahrida yashovchi xuddi shu yoshdagi 44 va 43 nafar amaliy sog'lom bolalardan olingan ma'lumotlar bilan taqqoslandi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan tadqiqotlar og'ir kechuvchi tarqalgan atopik dermatit (AtD) bilan va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma (BA) bilan kasallangan bolalarda qalqonsimon bez, buyrak usti po'stlog'i va oshqozon osti bezi apparatining funktsional holatini ko'rsatkichlarida yaqqol o'zgarishlar mavjudligini aniqlashga imkon berdi. Atopik dermatit bilan og'irigan bemorlar kuzatilganda kasallikning qo'zish davrida triyodotironin ($p>0,02$) va tiroksin ($p>0,001$) miqdorining pasayishi kuzatilib, qon zardobida tireotrop gormonining miqdori amaliy sog'lom bolalarnikiga nisbatan sezilarli darajada farq qilmadi.

Shu bilan birga, atopik dermatit bilan og'irigan bemorlarning qon zardobida kasallikning xuruj davrida kortizol ($p>0,001$) va insulin ($p>0,001$) miqdorining pasayishi va fruktozamin ($p>0,001$) keskin ortishi qayd etilgan.

Atopik dermatit bilan og'irigan bolalarda va kasallikning klinik remissiyasi davrida ularning qon zardobida triyodotironin ($p>0,02$), tiroksin ($p>0,001$), kortizol ($p>0,001$) va insulin ($p>0,001$) miqdorining pasayishi, fruktozamin miqdorining ($p>0,001$), shuningdek qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va oshqozon osti bezining inkretor apparati funktsional holatining ko'rsatkichlari yaqqol ortishi aniqlangan.

1-Jadval

Bemorlarda qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va oshqozon osti bezining inkretor apparati funktsional holatining ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Sog'lom bolalarda (n=44)	AtD bemorlarda (n=40)	
		Xuruj bosqichida	Remissiya bosqichida
TTG med/l	2,84±0,19	3,15±0,28	3,43±0,43
T3 nmol/l	1,97±0,12	1,49±0,11*	1,63±0,46*
T4 nmol/l	102,02±4,43	74,21±4,48*	79,04±3,18*
Kortizol ng/ml	147,43±11,11	96,37±12,24*	94,37±15,01*
Insulin pmol/l	91,49±5,26	47,64±3,89*	60,34±4,48*
Fruktozamin mkmol/l	60,07±4,05	395,02±39,45*	374,08±43,08*

“*”- $p\leq 0,02-0,001$

Atopik bronxial astma bilan og'irigan bemorlarda qalqonsimon bez, buyrak usti bezlari va oshqozon osti bezi inkretor apparatining funktsional holati ko'rsatkichlarida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan.

Shunday qilib, ushbu bemorlarning qon zardobida kasallikning xuruj davrida va klinik remissiyasida triyodotironin ($p>0,05$, $p>0,02$) va tiroksin ($p>0,001$, $p>0,001$) miqdorining pasayishi, tireotrop gormoni miqdorining ishonchli siljimasligi, kortizol ($p>0,001$, $p>0,001$) va insulin ($p>0,001$, $p>0,001$) kamayishi, fruktozamin ($p>0,001$, $p>0,001$) miqdorining keskin ortishi kuzatildi.

Bemorlarda qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va oshqozon osti bezining inkretor apparati funksional holatining ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Sog'lom bolalarda (n=44)	AD bemorlarda (n=40)	
		Xuruj bosqichida	Remissiya bosqichida
TTG med/l	3,32±0,10	3,67 ±0,27	3,46±0,50
T3 nmol/l	2,09±0,04	1,49±0,19*	1,51±0,40*
T4 nmol/l	112,02±2,08	81,06±3,09*	86,15±6,19*
Kortizol ng/ml	167,07±5,14	125,64±5,05*	128,17±5,05*
Insulin pmol/l	108,22±4,84	76,01±2,45*	76,01±3,05*
Fruktozamin mkmol/l	73,08±7,04	250,01±14,05*	235,13±13,18

“*”— $p \leq 0,02-0,001$

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, og'ir kechuvchi keng tarqalgan atopik dermatit bilan og'irigan bolalarda va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma bilan bemorlarda, kasallikning xuruj va klinik remissiya davrida qalqonsimon bezning, buyrak usti bezlari va oshqozon osti bezi inkretor apparatining gipofunksional holatining belgilari mavjud edi.

Xulosa. Shunday qilib, og'ir kechuvchi keng tarqalgan atopik dermatit bilan kasallangan yosh bolalarda va og'ir kechuvchi atopik bronxial astma bilan kasallangan maktab yoshidagi bolalarda qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va oshqozon osti bezining inkretor apparati funksional holati ko'rsatkichlarida bir xil o'zgarishlar kuzatilib, bu esa kasalliklarda endokrin buzilishlar rivojlanish mexanizmini bitta ekanligini anglatadi. Bolalik davridagi og'ir kechuvchi atopik bronxial astmada endokrin bezlarning immunogenezi va immunologik reaksiyalarini tartibga soluvchi ta'sirini hisobga olgan holda, endokrin bezlarning turg'un gipofunksional holati immunitetning buzilishini kuchaytiradi deb taxmin qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Балаболкин И. И. и др. Атопический дерматит у детей: иммунологические аспекты патогенеза и терапии. Педиатрия. 2017; 96 (2): 128–135.
2. Балаболкин И. И., Булгакова В. А., Елисеева Т. И. Современный взгляд на развитие и подходы к терапии атопического дерматита у детей //Фарматека. – 2020. – Т. 27. – №. 1. – С. 20–27.
3. Мурашкин Н. Н. и др. Биологическая терапия среднетяжелых и тяжелых форм атопического дерматита в детском возрасте //Вопросы современной педиатрии. – 2020. – Т. 19. – №. 6. – С. 432–443.
4. Мурашкин Н. Н. и др. Современные представления о возможностях вторичной профилактики «атопического марша» у детей с атопическим дерматитом //Вопросы современной педиатрии. – 2020. – Т. 19. – №. 6. – С. 514–519.
5. Fishbein A. B. et al. Update on atopic dermatitis: diagnosis, severity assessment, and treatment selection //The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 91–101.
6. Gambichler T. Management of atopic dermatitis using photo(chemo)therapy // Arch Dermatol Res. – 2009. – 301. – P.197–203
7. Mirraximova M. X. et al. Night of atopic dermatitis in children komorbid laboratory-immunological properties //IMRAS. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 301-306.
8. Kh M. M., Kurbanova D. R., Nishanbaeva N. Y. Identification of clinical and laboratory changes of the gastrointestinal tract in atopic dermatitis in children and improvement of the principles of diagnosis and treatment/ISSN 2181-712X.

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 5, НОМЕР 2

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000